

CONCEPCIÓN TEÓRICA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR EN CARRERAS PEDAGÓGICAS A PARTIR DEL EMPLEO DE LAS TIC

Autores:

M. Sc Guanin Roberto Valle Santos, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín

M. Sc Nilda Tatiana Teruel Torres, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Calle 18, entre 17 y 13, # 93. Reparto Pueblo Nuevo. Holguín

Teléfonos: 24465926

e-mail: gvalles@uho.edu.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

RESUMEN

Se entiende por Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información. El nuevo entorno de trabajo y de comunicación que se ha desarrollado en base a las TIC ha hecho cambiar la forma de pensar y actuar, términos tales como chat, e-mail, listas de discusión, Internet, on-line, etc. han cambiado el vocabulario diario. Lo anterior no es ajeno a la Biología Molecular y Celular, existen muchas herramientas informáticas y bases de datos en internet que son alimentadas desde esta ciencia, el reto consiste en utilizar estos recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje para la formación del profesional de las carreras pedagógicas. El presente trabajo propone una concepción teórica para el desarrollo de la Biología Molecular y Celular en carreras pedagógicas a partir del empleo de las TIC.

Palabras clave: concepción teórica, TIC, biología molecular y celular, formación del profesional